

YERLARNI SHUDGORLASHDAN OLDIN O'G'ITLAYDIGAN QISHLOQ XO'JALIGI MASHINALARI PARAMETRLARINI O'RGANISH

Hayitov Dovron Toshpo'lot o'g'li

“O‘zbekiston temir Yo‘llari” AJ Vagonlardan foydalanish boshqarmasi
Qarshi bo‘linmasi vagonlar nazoratchisi.

Zayniddinov Behzod Suxrob o'g'li

mustaqil izlanuvchi

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17538579>

Annotatsiya. Maqolada qishloq xo'jaligi ekinlaridan yuqori hosil yetishtirishda mineral o'g'itlarni qo'llash ko'lami iqtisodiy natijalari bo'yicha o'rganish asosiy yo'nalish hisoblanadi. Qishloq xo'jaligida o'g'itlardan foydalanishning ob'ektiv zarurati, o'simliklarning tuproqdan ko'p miqdorda ozuqa moddalarni o'zlashtirib olishi bilan izoxlanadi va ularning bir qismi hosilni yig'ib olish davrigacha yo'qotiladi. Agar tuproqqa o'g'itlarni solish bilan undagi o'g'it miqdori qoplanmasa tuproqning hosildorligi asta sekin kamayishi va hosildorlikning pasayishi kuzatiladi.

Kalit so'zlar: o'g'itlash, lokal usul, nitrat azoti, biologik xususiyati, kritik davr, lenta usuli, tishli baraban, krivoship.

Kirish. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2022 yanvardagi PF-60-son «2022-2026 yillarga mo'ljallangan Yangi O'zbekistonning taraqqiyot strategiyasi to'g'risida»gi Farmoni, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2020 yil 6 maydagi PQ-4704-son "Respublikada kartoshka yetishtirishni kengaytirish va urug'chiligini yanada rivojlantirish chora tadbirlari" to'g'risida, O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 31 iyuldagi PQ-4410-son "Qishloq xo'jaligi mashinasozligini jadal rivojlantirish, agrar sektorni qishloq xo'jaligi texnikalari bilan ta'minlashni davlat tomonidan qo'llab-quvvatlashga oid chora-tadbirlar to'g'risida" gi qarorlari hamda mazkur faoliyatga tegishli boshqa meyoriy-huquqiy hujjatlarda belgilangan vazifalarni amalga oshirishga ushbu ilmiy-tadqiqot ishi muayyan darajada xizmat qiladi.

Tadqiqotning maqsadi qilib ish unumini oshirish va yuqori sifat ko'rsatkichlarini ta'minlaydigan takomillashtirilgan tuproqqa o'g'itlarni solish qishloq xo'jaligi mashinalari parametrlarini asoslash hisoblanadi. Yuqori hosil olish uchun har ikkala makroelement – azot, fosfor, kaliy va mikroelementlar - bo'r, molibden, mis; sink va boshqalar kabi ozuqa moddalarning doimiy darajasini saqlab turish kerak.

Yerlarni o'g'itlash usullari O'g'itlarni qo'llashning uchta asosiy usuli mavjud - asosiy (ekishgacha); - ekish oldidan yoki ekish davrida; - ekishdan so'ng (podkormka)

Asosiy (ekishgacha) o'g'itlash Asosiy yoki ekishgacha o'g'itlash o'simlikning o'sish davrining oxirigacha unib chiqqandan keyin o'zida moddalarga bo'lgan ehtiyojini qondirish uchun mo'ljallangan hisoblanadi. Yetarli namlik yoki sug'oriladigan dehqonchilik sharoitida ko'p ekinlar uchun asosiy o'g'itning ulushi umumiy dozaning 60-90% ni, namlik yetarli bo'lmagan sharoitda - 90-100% ni tashkil qiladi. Asosiy yoki ekishgacha o'g'itlash o'simlik unib chiqanidan to vegetatsiya oxirigacha ozuqa elementlariga bo'lgan talabni qondirishga qaratilgan bo'ladi. Ko'plab ekinlar uchun namlanish darajasi etarli yoki sug'orma dehqonchilik sharoitda asosiy o'g'it ulushi umumiy dozaning 60-90 % ga, namlik etarli bo'lmagan sharoitda 90-100 % to'g'ri keladi. Organik va fosfor-kaliyli o'g'itlarni berish asosan odatda kuzda, azotli o'g'itlarni berish asosan bahorda ekishgacha ishlov berishdan oldin tuproqqa etarlicha namlangan zonalarda yoki boshqacha – kuzda namlik etarli bo'lmagan zonalarda tuproqqa

vositalar bilan sochib ko'mish yoki lokal usulda amalga oshiriladi. Ekishgacha o'g'itlarni tuproqqa chuqur ko'mishning samarasi tuproqdagi namlikning etishmasligi va qurg'oqchilik sharoitlarda ortadi. Bunda o'g'itlar asosiy yoki ekishgacha pluglar yordamida shudgorlash jarayonida ko'miladi. Har qanday ekinni ekishgacha va vegetatsiya davrida ma'lum miqdordagi ozuqa moddalari bilan va ma'lum davrda ta'minlanishi kerak. Bunga tuproqning tabiiy unumdorligi mobilizatsiya qilish oshirish) yoki o'g'itlarni berish hisobiga erishish mumkin. Oziqlantirish elementlarini to'g'ri taqsimlash muhim ahamiyatga ega bo'lib, noto'g'ri taqsimlash o'simliklarni ozuqa elementlarni o'zlashtirishini qiyinlashtiradi (susaytiradi). Fosforning etishmovchiligi o'simlikda nitrat azoti miqdorini ortiqcha to'planishiga olib keladi. Fosfor va azot o'g'itlarini birgalikda berilishi o'simlikdagi nitrat azoti miqdorini normallashtiradi. Oziqlantiruvchi elementlarni maqbul (optimal) nisbatda bo'lishi ularni o'simlik o'zlashtirib olishiga ta'sir etadi, organik brikmalarning sintezlashuvi, o'simlikning o'sishiga, hosilining shakllanishiga va mahsulot sifatiga ta'sir qiladi. Olimlarning fikricha odatda kuzda ekin ekishgacha tuproqqa o'g'itning katta dozasi beriladi. Asosiy o'g'itlarni berish muddati, tuproqqa ko'mish usuli hududning (zonaning) klimatik sharoiti, tuproqning hossasi, o'g'it va ekinning biologik xususiyati bilan aniqlanadi. Qishloq xo'jaligi ekinlari uchun o'g'itlar me'yorini hisoblash uchun asos bo'lib o'simliklarning o'zida moddalarga bo'lgan fiziologik ehtiyojlari hisoblanadi. Oziq moddalarning so'rilishida yoki o'zlashtirilishida kritik va maksimal davrlar ajralib turadi. Kritik davr - o'simlikning vegetatsiya davri bo'lib, qaysidir elementlarning etishmasligi uning o'sishiga salbiy ta'sir ko'rsatib, keyingi oziqlantirishni optimallashtirish ham bu salbiy ta'sirni to'liq tuzata olmaydi. Azot va fosfor bilan oziqlantirishning kritik davri ko'plab ekin turlari uchun unib chiqqan nihollarning 10-15 kuniga to'g'ri keladi. O'simlikning birinchi rivojlanish fazasida kaliy moddasining etishmasligi hosildorligini kamaytiradi. Lekin kaliy moddasi etishmovchiligining oldini olinishi ushbu salbiy ta'sirni oldini olish imkonini beradi. Azot va fosfor moddalarining etishmovchiligi odavtda yerta bahorda, 23 tuproq issiqlik darajasining pastligidan bo'ladi. Chunki, bunday hollarda mikroorganizmlarning faollik darajasi sustlashadi va organik moddalarning tuproqda minerallasuviga sabab bo'ladi. Eng katta (maksimal) davr - o'simlikning oziqlanish davri bo'lib, bunda o'rtacha sutkalik oziqlanish elementlariga bo'lgan talab maksimal bo'ladi. Ko'pincha, quruq moddalar eng katta o'sish davriga to'g'ri keladi [36]. O'g'itlashning barcha usullarini oqilona uyg'unlashgan holda o'simlik hosilining miqdori va sifati bo'yicha potensial unumdorligini ro'yobga chiqarishni hisobga olgan holda vegetatsiya davrida o'simlikning optimal oziqlanish rejimini yaratish mumkin. Namlik etarli bo'lmagan va qurg'oqchil iqlim sharoitida umumiy dozani asosiy va oziqlantirishga bo'lish, ko'pincha agronomik va iqtisodiy jihatdan asossiz hisoblanadi. O'g'itlarni joylashtirish usuli bo'yicha quyidagilar mavjud: - tarqoq (sochish); - mahalliy (lokal) - qatorlarda, uyalarda yoki teshiklarda; - mahalliy (lokal) - lentada.

1-rasm. NRU-0,5 rusumli mineral o'g'it sochadigan mashinaning texnologik ish jarayoni.

Eriydigan va tuproqqa so'riladigan o'g'itlar uchun mahalliy (lokal) va mahalliy – lenta usulini qo'llash samarali usullar hisoblanadi. Oddiy ekish usulidagi ekinlar uchun asosiy o'g'it, pluglar va tekis kesuvchi kultivatorlar uchun maxsus moslamalar bilan mahalliy – lenta usuli bilan qo'llanishi mumkin. Mahalliy (lokal) usulni qo'llash bilan ozuqa moddalari tuproqqa kamroq birikadi va o'simliklarga ko'proq etib boradi, ulardan foydalanish darajasini oshiradi. Paxtachilik zonalarida o'g'itlar chigit ekishgacha kuzgi shudgorlashdan oldin va ekish oldidan ishlov berish bilan birga tuproqqa solinadi. Mahalliy o'g'it (chirigan go'ng)ni tuproqqa asosiy shudgorlashdan oldin gektariga 15-20 t miqdorida solish tavsiya etiladi. Sho'rlanmagan zonalarda shudgorlashdan oldin fosforli o'g'itning 60-70 foizi va kaliy o'g'itining 50 foizi tuproqqa solinadi. Sho'rlangan zonalarga sho'ri yuvilgandan keyin o'g'it tuproqqa ishlov berish jarayonida solinadi. Bunday sharoitda fosforli o'g'itning yillik me'yoriga nisbatan 60-70 foizi, kaliy o'g'itining 50 foizi hamda azotli o'g'itning yillik me'yori 200 kg va undan ortiq bo'lganda uning 25-30 foizini tuproqqa solish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Yerni shudgorlashdan oldin mineral va organik o'g'itlar dala yuzasiga mashinalar yordamida tarqoq (sochish) usulda sochiladi.

Mashinalarni ishga tayyorlash O'g'it sochadigan mashinalarni ishga tayyorlash jarayoni ularning to'la komplektligi, uzellarining to'g'ri yig'ilganligi, o'g'it sochuvchi ish organlari va harakat uzatuvchi qurilmalarning texnik holatining sozligi, shinalardagi havo bosimining talab darajasida bo'lishi, elektr tizimining sozligi, tekshirilganligi, yoritish jihozlarining o'rnatilganligi, mashinaning aylanadigan va ishqalanadigan qismlarining moylangaligi bilan belgilanadi. Keyin mashina traktorga, harakatlanuvchi mexanizmi uning quvvat olish valiga ulanadi, texnologik sozlashlar amalga oshiriladi, o'g'it solish me'yorlari rostlanadi. NRU-0,5 rusumli osma meneral o'g'it sochadigan mashinani ishga tayyorlash. Bu mashina (10-rasm) o'g'it sochadigan disk (1), dastak (2), sig'im (bunker) (3), koromislo (4), krivoship-shatun mexanizmi (5) va reduktor (6) dan tashkil topgan. Ushbu NRU-0,5 rusumli mineral o'g'it sochadigan mashina 0,6; 0,9; 1,4 tonna kuch tortish sinfiga ega bo'lgan traktorlarga agregatlanib ishlatiladi. O'g'it sochadigan disk (1) traktorning quvvat olish vali yordamida aylanma harakatga keltiriladi. NRU-0,5 rusumli mineral o'g'it sochadigan mashina sochiladigan mineral o'g'it miqdori dastak (2) orqali sochish tirqishi hamda sochish plankasi (7)

amplitudasini o'zgartirish yo'li bilan sozlanadi. Diskka tushgan o'g'it uning kurakchalari va markazdan qochma kuch ta' - sirida 10-12 m kenglikgacha yer maydoni yuzasiga sochiladi

2-rasm.1-RMG-4 rusumli o'g'itlarni sohadigan mashinani ishga tayyorlash.

O'g'itlarni sohadigan mashina bir o'qli bo'lib, kuzoviga 4 tonnagacha o'g'it yuklash mumkin Mashina barcha turdagi mineral o'g'itlarni sochishga mo'ljallangan. Bunday rusmli mashinada o'g'it kuzovining orqa qismiga joylashgan tirqish orqali belgilangan miqdorda o'g'it bo'luvchi moslamaga beriladi va disklar orqali dala maydoni yuzasiga sochiladi. Sochiladigan o'g'it miqdori mashina kuzovi tubiga joylashgan transporterning tezligi va tirqishni o'zgartirish orqali rostlanadi. Tirqishning balandligi 25 mm dan 250 mm gacha sozlanadi. O'g'itning turiga va belgilangan miqdoriga qarab mashinaning qarama-qarshi aylanadigan diskleri mineral o'g'itlarni 11 metrdan 14 metrgacha kenglikda sochib ketishi mumkin. Masalan: Agar kuzgi shudgorlashdan oldin sochiladigan mineral o'g'itning miqdori har gektarga 200 kg (superfosfat yoki ammofos) bo'lsa, u holda o'g'itni bo'luvchi moslamaga tushiradigan tirqishning balandligi 70 millimetrga rostlangan bo'lishi kerak. Ikki yarusli pluglar bilan 30 sm chuqurlikda shudgorlanadigan tuproq yuzasiga sochilgan o'g'itlar 20-25 sm chuqurlikgacha ko'miladi [8].

ROU-6 rusumli organik o'g'it sohadigan mashinani ishga tayyorlash. Ushbu rusumdagi mashina 6 tonnagacha organik o'g'itlarni turiga qarab maydon yuzasiga 4-8 metr kenglikda sochib ketishi mumkin. ROU-6 rusumli mashinada organik o'g'it zanjir-plankali transportyor orqali pastki barabanga uzatiladi. Tishli barabandan o'g'itni uning yuqorisida joylashgan shnekli barabanga uzatib beradi. Shnekli baraban oranik o'g'itni tuproq yuzasiga birtekis sochib ketadi. Barabanlar traktorning quvvat olish vali, transportyor krivoship-shatunli va xrapovikli mexanizmlar yordamida harakatlanadi. Sochiladigan o'g'itning miqdori transportyor va agregat tezliklariga bog'liq bo'kadi. Transportyorning harakat tezligi krivoshipning radiusini o'zgartirish orqali rostlanadi. Krivoship valining oxiriga eksentrik korpus mahkamlangan va u bolt bilan diskka birlashtirilgan. Diskni burish yo'li bilan krivoshipning radiusini o'zgartirish mumkin bo'kadi. Diskning shkalasida raqamlar o'yilgan, har bir raqam krivoshipning bir aylanishida xrapovikning qanchaga burilishini ko'rsatadi. Masalan: Agar bir gektarga 20 tonna organik o'g'it sochish belgilangan bo'lsa, traktor beshinchi uzatmada harakatlansa, diskdagi "5" raqamini eksentrik korpusidagi belgigacha surib, keyin disk va korpusni bir-biriga bolt va gayka bilan mahkamlab qo'yish kerak bo'ladi.

O'g'it sepadigan mashinalarda uchraydigan asosiy nosozliklar va ularni bartaraf etish usullari

Nosozlikar	Nosozlikar sabablari	Bartaraf etish yo'llari
1	2	3

1-RMG-4 ma'danli o'g'itlarni sochuvchi mashina bo'yicha		
1. Haqiqiy ish qamrov kengligi kichraygan	Disklarning kurakchalariga o'g'it yopishib qolgan	Kurakchalarga yopishgan o'g'it montaj kurakchalari bilan tozalanadi
2. O'g'it notekis va belgilangan me'yordan kam sochilyabti	Tasmali uzatma tarang-ligi bo'shshib qolganligi tufayli diskarning ay-lanish tezligi kamaygan. Transportyor uzatmasi roligining g'ildirakka bo-sim kuchi pasaygan	Tasmalar taranglashti-rilsin Rolikning g'ildirakka bosimi 3 kN gacha oshirilsin
3. Transportyor zvenosining egilishi va sinishi	Kuzovga begona narsalar (temir, yog'och parchalari va tosh) tushib qolgan	Begona narsalar olib tashlansin va transpor-ter zvenosi almashti-rilsin
4. O'g'it miqdorini rostlash qiyinlash-gan	Tirqish yo'llariga o'g'it yopishib qolgan	Tirqish yo'llari yuvilsin va sharnirlar moylansin
ROU-6 mahalliy o'g'itlarni sochuvchi mashina bo'yicha		
1. O'g'it sohadigan barabanlar aylanmaydi va transporter harakatga kelmaydi	Kuzovga begona narsalarning tushib qolishi hamda baraban kurakchalarining deformatsiyalanishi (egilishi va bukilishi)	Kuzov begona narsalar-dan tozalansin va bara-banning ishdan chiqqan kurakchalari almashtirilsin
2. Xavfsizlik muftasi harakat uzatmayapti	O'g'it kuzovga ortiqcha yuk-langan yoki muftaning prujinasi bo'shshib qolgan	Ortiqcha o'g'it kuzovdan tushirilsin, muftaning prujinasi taranglashtirilsin

Xulosa: Tuproqqa o'g'itlarni solish qishloq xo'jaligi mashinalaridan foydalanish ish unumini oshirish va yuqori sifat ko'rsatkichlarini ta'minlaydigan muhim vositalardan bo'lib hizmat qiladi. Shu sababli bu kabi zamonaviy texnikalardan foydalanish bugungi kunning ajralmas qismidir. Ekinlarni yetishtirishda va yuqori hosil olishda har bir davr o'ziga hos ahamiyat kasb etadi. Maqolada esa o'g'itlash mashinalarining samaradorligi haqida ma'lumotlar keltirilgan. Har qanday ekinni ekishgacha va vegetatsiya davrida ma'lum miqdordagi ozuqa moddalari bilan va ma'lum davrda ta'minlanishi kerak. Bunga tuproqning tabiiy unumdorligi mobilizatsiya qilish oshirish) yoki o'g'itlarni berish hisobiga erishish mumkin. Oziqlantirish elementlarini to'g'ri taqsimlash muhim ahamiyatga ega bo'lib, noto'g'ri taqsimlash o'simliklarni ozuqa elementlarni o'zlashtirishini qiyinlashtiradi (susaytiradi). Yerni shudgorlashdan oldin o'g'itlaydigan qishloq xo'jalik mashinalardan samarali va unumli foydalanish uchun mahalliy o'g'itlar har xil begona jismlardan toza bo'lishi (temir, plastmassa, polietilin materiallari, latta va boshqalardan) kerak; Dala maydonlarga sepiladigan o'g'itlar bir jinsli mayda zarrali va sochiladigan bo'lishi kerak; Yerni shudgorlashdan oldin o'g'itlaydigan qishloq xo'jalik mashinalari ma'danli va mahalliy o'g'itlarni dala maydoni yuzasiga bir tekist sochilishini ta'minlashi kerak. O'g'it tushmagan joylar bolmasligini ta'minlashi kerak. Buning

uchun o'g'itlaydigan qishloq xo'jalik mashinalari yaxshi sozlangan, texnik holati soz, o'z vaqtida teznik xizmat ko'rsatilgan bo'lishi kerak.

Adabiyotlar, References, Литературы:

1. O'zbekiston Respublikasi Prezidentining 2019 yil 23 oktyabrdagi "O'zbekiston Respublikasi qishloq xo'jaligini rivojlantirishning 2020-2030 yillarga mo'ljallangan strategiyasini tasdiqlash to'g'risida"gi PF-5853-sonli Farmoni.
2. Jo'rayev F.O'. Sho'rlangan tuproqlar meliorativ holatini maqbullashtirishning resurstejamkor texnologiyasi va texnikalarini yaratish: Dis. texn. fan. dokt. – Toshkent, 2019. 198 b.
3. Rajabov Ya.J. Takomillashgan yumshatkich-tuynukochgich quroli ishchi qismlarining parametrlarini asoslash: Dis.. t.f.f doktori (PhD) –Qarshi,2023- 44b.
4. Mamatov F.M. Temirov I.G', Qishloq xo'jalik mashinalari nazariyasi va hisobi Darslik.- Toshkent: "Voriz-Nashriyot", 2021.- 404 b.
5. Mer I.I. Meliorativnye mashiny.- Moskva., Kolos.1980.- 654 str.
6. Нормы амортизационных отчислений на тракторы, транспортные средства, мелиоративные и землеройные машины, СХМ и оборудование, используемые в сельском, водном и лесном хозяйствах и их сроки службы. – Ташкент; 2002. – 29 с
7. Рудаков Г.М., Байметов Р.И. Зяблевой вспашке высокое качество Хлопководство.-1983.-№12.-С.17...19.
8. Нормирзаев А.Р. Обоснование параметров плуга для вспашки полей с растительным остатками: Автореф. дис. ... канд. техн. наук. – Янгиюль: ЎЗМЭИ, 2004. – С. 20.